

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA: A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM²⁷

INTELLECTUAL DISABILITY: MUSIC AS A TEACHING AND LEARNING TOOL

Aline Cristina Totina Felipe²⁸

Thaís Freire²⁹

Vera Lúcia Messias Fialho Capellini³⁰

RESUMO

A música como ferramenta no processo educacional desperta a motivação, a atenção e promove a memorização, consolidando a aprendizagem significativa. Assim, este estudo aponta possibilidades para que o aluno com deficiência intelectual se sinta motivado ao aprendizado da leitura e escrita por meio da música. Busca-se por meio da música, das letras e das sequências didáticas trabalhadas, proporcionar o desenvolvimento da acuidade visual e auditiva, mediante a discriminação dos sons, formando, assim, a Consciência Fonológica e, deste modo, desenvolver aspectos sociolinguísticos com o auxílio da alfabetização, bem como, também, a capacidade de armazenamento e manipulação dos sons, tanto na leitura quanto na escrita. Dessa forma, tem-se como objetivo desenvolver um produto educacional, um kit de mídia, com vídeos musicais que favoreçam o desenvolvimento da Consciência Fonológica e a aprendizagem da relação fonema-grafema, baseando-se em um estudo de caso com um estudante, com deficiência intelectual, do 3º ano do Ensino Fundamental. A repetição é sempre necessária, como, também, aliar à instrução verbal, o uso de recursos visuais e auditivos, não apenas para o aluno com deficiência, mas igualmente para todos os alunos da turma. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, pois, além dos estudos sobre a deficiência intelectual, a Consciência Fonológica, a música e seus benefícios, aplicou-se o produto e, através dos resultados da sondagem na leitura e na escrita, percebeu-se o desenvolvimento do aluno. Como resultado, foram desenvolvidos dez vídeos musicais, com animações gráficas que favorecem a visualização da fonoarticulação dos fonemas e a representação dos seus respectivos grafemas.

Palavras-chave: deficiência intelectual; alfabetização; música.

ABSTRACT

Music as a tool in the educational process awakens motivation, attention and promotes memorization, consolidating meaningful learning. Thus, this study points out possibilities for students with intellectual disabilities to feel motivated to learn reading and writing through music. Through music, lyrics and didactic sequences, the aim is to provide the development of visual and auditory acuity, through the discrimination of sounds, thus forming Phonological Awareness and, in this way, developing sociolinguistic aspects

27 Este texto se refere à parte da Dissertação de Mestrado da primeira autora, intitulado "A música como ferramenta de ensino e aprendizagem: estudo de caso com um estudante com deficiência intelectual". Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/235597/felippe_act_me_bauru.pdf?sequence=4

28 Mestre em Docência para Educação Básica. Gerente do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação de Jahu. E-mail: act.felippe@unesp.br

29 outora em Fonoaudiologia. Docente Universitária. Homepage: <https://interatua.org/>

30 Doutora em Educação. Docente do Departamento de Educação e dos Programas de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e em Docência da Educação Básica na UNESP-BAURU. E-mail: vera.capellini@unesp.br. ORCID [0000-0002-9184-8319](https://orcid.org/0000-0002-9184-8319).

with the help of literacy, as well as the ability to store and manipulate sounds, both in reading and writing. Thus, the objective is to develop an educational product, a media kit, with musical videos that favor the development of Phonological Awareness and the learning of the phoneme-grapheme relationship, based on a case study with a 3rd grade student, year of Elementary School with intellectual disability. Repetition is always necessary, as well as combining verbal instruction with the use of visual and auditory resources, not only for students with disabilities, but equally for all students in the class. This is research with a qualitative, exploratory approach, as, in addition to studies on intellectual disability, Phonological Awareness, music and its benefits, the product was applied and, through the results of the reading and writing survey, student development was noticed. As a result, ten musical videos were developed, with graphic animations that facilitate the visualization of the phonoarticulation of phonemes and the representation of their respective graphemes.

Keywords: intellectual disability; literacy; music.

INTRODUÇÃO

Este estudo é fruto de uma pesquisa pautada em experiências vividas e em diversos questionamentos quanto à contribuição na alfabetização de crianças com Deficiência Intelectual (DI).

Durante a prática docente, os professores alfabetizadores, tem observado dificuldades e desafios diários. Será que todos os alunos aprendem da mesma maneira? Será que os materiais didáticos têm qualidade? Será que os professores encontram caminhos para estimular, nos alunos, a vontade de aprender? Diante de tais reflexões, propõe-se pensar a prática do professor alfabetizador em sala de aula.

A aprendizagem de leitura e escrita exige requisitos prévios de habilidades, tais como conhecer as letras do alfabeto e os sons das letras (Brasil, 2019). A música pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, favorecendo o processo de inclusão. Também pode ser uma estratégia que provoque mudanças na conduta dos alunos, especialmente com DI, fazendo com que se adaptem melhor à vida escolar, contribuindo, assim, para a interação social e, conseqüentemente, para o rendimento nas atividades de aprendizagem (Joly, 2003).

Para Penovi (1971) a base da música é o som, e este produz diferentes mudanças psíquicas na pessoa, afetando seu estado mental, físico e emocional. Notemos que a educação musical, no Brasil, vem contribuindo para a educação, de maneira geral (Loureiro, 2007).

As crianças que mostram atraso no desenvolvimento cognitivo denotam maior lentidão no processo de aquisição de habilidades e funções, devido às falhas nos mecanismos de maturação cerebral. Assim, pressupõe-se que validar estratégias para o processo de alfabetização dos alunos com DI, utilizando-se da música, traz possibilidades. Também, trabalhar com Consciência Fonológica e música pode ajudar os alunos para que apresentem bons resultados durante o processo de alfabetização. Tudo isso a partir do fato de que as dificuldades evidenciadas pelas pessoas com DI variam de acordo com a gravidade da deficiência.

O ensino da leitura e da escrita constitui uma das etapas mais importantes do processo de escolarização. A alfabetização de crianças com DI assemelha-se, em diversos aspectos, aos alunos com desenvolvimento típico, porém, o que difere, é a necessidade de adaptações voltadas para as particularidades de cada um (Oliveira, 2015).

Tendo em vista a incidência de crianças com DI em idade escolar, este estudo visa desenvolver estratégias que atendam este grupo, tendo como foco alunos em processo de alfabetização.

As músicas foram criadas a partir da teoria psicolinguística, na qual destacam as sílabas, não apenas no início da palavra, mas também no meio e no final, de modo intencional, demonstrando, assim, que a amalgamação é necessária no processamento fonológico (Dehaene, 2012).

Por meio da educação escolar a criança com DI pode aprimorar suas funções cognitivas, desenvolvendo a capacidade de resolver problemas de modo mais eficiente e adaptativo e potencializando seu desenvolvimento neurocognitivo (Oliveira, 2015). A neuroplasticidade é o processo subjacente à estimulação cognitiva, capaz de alterar a estrutura do sistema nervoso, de acordo com as influências ambientais em que o indivíduo entra em contato. A aprendizagem, então, é o resultado da construção, manutenção e renovação das redes neurais, sendo que as mudanças estruturais no cérebro podem ocorrer por meio da aprendizagem, levando à reorganização dessas redes (Dehaene, 2011).

A partir da análise das concepções e das propostas de vários educadores musicais da atualidade, ainda que muitos deles tenham realizado seus trabalhos sem pensar exatamente nos programas de estímulos às pessoas com determinadas dificuldades, percebe-se que toda metodologia sugerida por eles é perfeitamente aplicável a qualquer pessoa (Joly, 2003).

OBJETIVOS

O objetivo geral do estudo foi desenvolver um produto educacional, um kit de mídia, com vídeos musicais que contribuam com a consciência fonológica e a aprendizagem da relação fonema-grafema. E, especificamente, tem-se os seguintes objetivos: a) elaborar, produzir e editar vídeos musicais que explorem a associação entre grafemas e fonemas da língua portuguesa; b) produzir atividades complementares ao kit de mídia; e, c) verificar a aplicabilidade do material por meio de um estudo de caso.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

Na primeira etapa do estudo foi realizada uma análise documental para identificar alunos pertencentes às turmas do 3º ano da Rede Municipal de Educação, que apresentavam diagnósticos e laudos concluídos para DI. Selecionado o aluno, foi realizado contato com sua professora, bem como com os pais, que concordaram em participar e assinaram o TCLE após explicação dos objetivos do estudo.

O produto é um kit de mídia, composto por dez músicas e seus respectivos vídeos, acompanhado pelas atividades escritas, elaboradas durante 11 meses, conforme se visualiza no quadro abaixo:

Quadro 1 – Elaboração do produto

Mês de produção	Atividades
1º mês	Composição das letras das músicas
2º mês	Arranjos, escolha dos ritmos e pré-produção das guias
3º mês	Gravação no estúdio: percussão, bateria, teclado, baixo, <i>ukulele</i> , acordeão, guitarra e violão
4º mês	Gravação da voz principal
5º mês	Gravação das vozes do coral
6º mês	Mixagem e masterização
7º mês	Gravação do vídeo
8º mês	<i>Recall</i> para ajustes visuais/estéticos/iluminação
8º e 9º meses	Escolha, elaboração e criação das imagens 2D; elaboração da sequência didática
10º mês	Revisão de todas as etapas da produção visual
11º mês	Legendas

Fonte: Felipe (2022, p. 45)

A música possibilita maior facilidade para memorização do nome das letras e a pronúncia adequada dos sons, foram adotadas sequências específicas de algumas consoantes, valorizando-se os pares mínimos, ou seja, fonemas que se diferem apenas pelo traço de vozeamento (surdos ou sonoros).

Na terceira música, “D e T”, canta-se a palavra “vestido”, a princípio, a atenção é voltada para a letra “t”, mesmo que esta não esteja presente no início da palavra, pois a intenção é que o aluno possa generalizar tal aprendizado. Adicionalmente, nesta mesma palavra, a letra “t” está próxima à letra “d”, visando o pareamento de ambas, comparação e a memorização das diferenças.

Na música “Até parece um coral”, as sílabas “le” e “lu” também não ocupam a posição inicial na palavra, seguindo a mesma estratégia de generalização. Parte-se também da ideia de que a CF se dá através de três consciências: lexical, silábica e fonêmica. Na consciência lexical, a palavra é uma cadeia de sons, os segmentos de palavras podem ser iguais e realiza-se o estímulo através de aliterações e de rimas. Na consciência silábica, por sua vez, a palavra pode ser segmentada em sílabas. Na consciência fonêmica, por seu turno, as sílabas são constituídas de pequenos sons, que são os fonemas (Capovilla, 2004).

A CF é a habilidade que permite ao indivíduo refletir sobre os sons (os fonemas) que compõem sua língua, mas, também, manipular e formar pequenos segmentos e estruturas. A partir da estruturação, esses pequenos segmentos, denominadas sílabas, formam novas palavras a serem empregadas em diferentes contextos. A CF permite não apenas a reflexão sobre a língua, como também a compreensão na e para a formação das palavras e seus empregos (Silva; Capellini, 2019). As sílabas ganham forma e expressão ao se reunirem com outras sequências sonoras.

Na preparação da voz principal, percebemos que vozes infantis iriam somar positivamente, melhorando a qualidade da gravação. Destarte, participaram das gravações duas meninas, uma com sete anos e, a outra, oito anos. Além disso, elas colaboraram para uma prévia identificação de possíveis facilidades e dificuldades das demais crianças que iriam cantar as músicas. Como ocorrido na última música, a voz masculina de um adulto também incorporou a estética da bossa nova.

A escolha dos ritmos foi feita com muito cuidado, dando-se preferência às variedades de estilos, com a intenção de fornecer mais qualidade e criatividade musical. Intencionalmente, foram escolhidos os ritmos brasileiros que perpassam pela riqueza musical das diferentes regiões do Brasil. Notou-se que diante dos ritmos rápidos, tanto as crianças participantes da pesquisa quanto o aluno com DI tiveram mais dificuldades para cantar, caso das músicas “D e T” e “Aqui as quatro maneiras do R”.

Quanto à escolha dos cenários, buscou-se a variação levando em conta os ritmos diferentes. Por exemplo, na música do “M e N”, quando se canta o “N”, o cenário ficou com uma ilustração própria da noite. Na música do “R”, muda-se o ritmo, mais de uma vez, justamente para reforçar as diferentes maneiras de utilizarmos a letra na escrita das palavras. Por fim, escolheu-se a bossa nova como ritmo da música do “S”, pois faz lembrar a mesma sonorização, da letra destacada e o som “s”, que também remete à “bossa” nova.

Foram utilizados os seguintes softwares: para áudio (Protools), vídeo (Sony Vegas), letras em imagens (Photoshop) e vídeo e legenda (Adobe premiere).

APLICAÇÃO E RESULTADOS

a) Resultados e discussões do produto

Resultados de avaliação de larga escala têm apontado baixos índices de desempenho em leitura e escrita. Muitas crianças saem do Ensino Fundamental I sem estarem devidamente alfabetizadas. Outro questionamento diz respeito ao processo de inclusão escolar, enquanto compromisso político e desejo de constituição de uma escola inclusiva, plural e democrática. A criança que não lê, não escreve, não interpreta e que não utiliza sua aprendizagem de maneira funcional, está excluída de seus direitos enquanto cidadã.

Vê-se que, atualmente, as crianças estão inseridas em outra realidade, outros interesses e que procuram por metodologias atrativas.

Há a necessidade de inovar e buscar possibilidades que oportunizem a aprendizagem significativa. Sendo assim, o produto oferece músicas que favorecerão a alfabetização. Desse modo, a criança, enquanto cidadã, contribuirá para uma sociedade mais instruída e consciente do seu papel.

b) Resultados e discussões da intervenção

Os resultados esperados com a aplicação das músicas para os alunos com DI foram propiciar uma estratégia que contribua com a alfabetização e alcançar o desenvolvimento do aluno de maneira geral, dentro do processo de ensino e aprendizagem.

Para alcançar tais resultados, aplicou-se o produto final desta pesquisa, a saber: dez músicas cujo conteúdo remete à maioria das letras do alfabeto e também à maioria dos fonemas da língua portuguesa, mostrando, assim, as características fonoarticulatórias necessárias para a leitura, a pronúncia e a escrita correta, salientando nas músicas, as características próprias em fonemas semelhantes na pronúncia, que podem levantar dúvidas ao aluno ou estar entre suas principais dificuldades de entendimento.

Foi elaborada e planejada minuciosamente cada uma das músicas, levando em conta a discriminação clara das principais famílias silábicas, conforme a maioria das letras consonantais e as vogais do alfabeto, juntando, assim, tanto a observação quanto a atenção visual, auditiva e cinestésica. Foram estimuladas também a motivação, a atenção e a memorização, ações fundamentais para que a aprendizagem se consolide.

Os caminhos percorridos para o cumprimento desta pesquisa e para a aplicação do produto a fim de realizar a coleta de dados, foram tranquilos, prazerosos e motivadores. A unidade escolar onde foi aplicado o produto, foi muito receptiva em relação às autorizações e à execução da pesquisa.

A unidade escolar demonstrou interesse em estender a execução do produto às demais salas do 1º ao 3º ano dos períodos da manhã e tarde. Assim como as pesquisadoras, a unidade escolar também percebeu progressos significativos no aluno diretamente participante da pesquisa, com laudo de DI, e nos demais alunos.

Em relação ao restante da sala, outros alunos também se beneficiaram com as intervenções durante a aplicação da pesquisa, inclusive durante as aulas da professora regular da sala, que seguiu o planejamento adequado ao quadro curricular vigente à série.

Em relação a frequência na aplicação de cada música, para o aluno em foco (LO), houve a necessidade de repetir de três a quatro vezes as intervenções para o apontamento dos sons adequados, a fim de que ele concluísse seus exercícios na folha de atividade. Mesmo com o auxílio da aplicadora, ele careceu de mais tempo para resolver as atividades, quase que o dobro de tempo para resolver as atividades referentes às sequências didáticas, do início ao final da aplicação.

O trabalho com alunos da Educação Especial implica na proposta da educação inclusiva, pois, assim, todos podem se beneficiar com o ensino. Além disso, potencializar também é criar atividades abrangentes em prol das capacidades dos alunos, a partir do contexto da turma, lidando com objetivos e momentos diferentes (Stainback *et al.*, 2003).

Durante a aplicação das atividades, as músicas foram expostas em um notebook e, por haver poucos alunos, todos conseguiram visualizá-las. Normalmente, as músicas eram repetidas entre três a quatro vezes. LO e os demais alunos se interessavam pelos vídeos, observavam o cenário, cantavam juntos e seguiam a música, de acordo com a legenda. Na terceira vez que a música foi cantada, LO seguia diretamente na folha, com o auxílio dos apontamentos sobre as palavras que eram cantadas. No que diz respeito às atividades, enquanto os outros alunos tinham facilidade, não manifestando quase nenhum erro, o aluno LO encontrava mais dificuldades, denotando dúvidas e inseguranças.

Durante a aplicação, que durou aproximadamente três meses, percebeu-se nas duas últimas aulas, que LO estava mais atento. A família foi questionada quanto a isto, e respondeu que LO estava há duas semanas sem o aparelho celular, algo positivo, já que ele participava mais atentamente das aulas.

Outro fator observado é que enquanto os alunos são capazes de aprender, considerando-se que eles diferem uns dos outros quanto à noção de tempo, à repetição, à amplitude e à variedade de estímulos, as pessoas com DI, geralmente, carecem de apoios visuais, auditivos, mais repetições e mais estímulos.

Ressalta-se que, na mudança das letras, o cenário também muda, assim como os ritmos. Todas as músicas foram produzidas dando-se atenção aos detalhes visuais e auditivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma proposta pautada na escola inclusiva pretende acolher a todos os alunos, incluindo aqueles com DI ou outras necessidades educacionais especiais, já que possuem o direito de participarem do convívio escolar e social de maneira saudável, plena e funcional,

sendo respeitados em suas diferenças. Assim, devem receber uma proposta educacional adequada às suas necessidades e que valorize suas potencialidades. À medida que o professor oferece estratégias diferenciadas, o educando passa a ter condições de conviver igualmente na sociedade, exercendo seus direitos enquanto cidadão.

Crianças com dificuldades para ler e escrever podem ter dificuldades para desenvolver as habilidades metalinguísticas. A música, então, proporciona a integração social, incentiva e contribui para a formação global do ser humano, estimulando a percepção auditiva, a memorização, a coordenação motora, a expressividade e a percepção espacial. Também promove o desenvolvimento intelectual, a atenção, o desenvolvimento da linguagem e a afetividade da criança.

A inclusão de crianças com DI e transtornos do neurodesenvolvimento é um direito conquistado graças à evolução da educação, o que exige mais ainda a preparação da escola para receber os alunos. Conhecer as características da DI é o início da inclusão, e com a intenção de traçar estratégias pontuais, facilita-se a aprendizagem desse aluno, desse cidadão.

Durante o processo de alfabetização, algumas letras das músicas podem ser aprimoradas na prática, configurando-se isto, como prática reflexiva. Aponta-se algumas sugestões de metodologia na execução das músicas e da sequência didática³¹.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Alfabetização. **Política Nacional de Alfabetização**. Brasília: Ministério da Educação, 2019.

CAPOVILLA, Fernando Cesar. **Neuropsicologia e Aprendizagem**: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Memnon Crítica, 2004.

DEHAENE, Stanislas. O impacto massivo da alfabetização no cérebro e suas consequências para a educação. **Human Neuroplasticity Education**, v. 117, p. 19-32, 2011.

FELIPPE, Aline Cristina Totina. **A música como ferramenta de ensino e aprendizagem**: estudo de caso com um estudante com deficiência intelectual. 2022. 122 f. (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho, Bauru, SP, 2022.

JOLY, Ilza Zenker Leme. Música e Educação Especial: uma possibilidade concreta para promover o desenvolvimento de indivíduos. **Educação**, v. 28, ano 2, p. 79-86, 2003.

LOUREIRO, Alícia M. A. **Ensino de Música na Escola Fundamental**. São Paulo: Papyrus Editora, 2007.

OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio de. Avaliação da condição de alfabetização de estudantes com Deficiência Intelectual no contexto inclusivo. **Education Policy Analysis Archives**, v. 23, n. 31, p. 1-13, 16 mar. 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2750/275041389060.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2022.

PENOVI, Luisa. **Entrenamiento rítmico e auditivo para el disminuído mental**. Buenos Aires: Talcahuano, 1989.

SILVA Cláudia; CAPELLINI; Simone Aparecida. Correlação de habilidades cognitivo-linguísticas de escolares submetidos a intervenção fonológica. **Rev. Psicopedagogia**, v. 38, n. 117, p. 305-316, 2021.

³¹ Todo o material em vídeos com as músicas pode ser acessado por meio do link: <https://youtube.com/@neuropsicopedagogaalinefel3186>.

STAINBACK, W. *et al.* A aprendizagem nas escolas inclusivas: e o currículo? In: STAINBACK, S.; STAINBACK, W. **Inclusão**: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 240-251